

Modificação das osteotécnicas usuais na confecção de esqueleto de coelho (*Oryctolagus cuniculus*) para fins didáticos

Carlos Neider de Mello Cardoso Júnior¹; Ana Luiza Santos Melo²; Rafaela Aires Penedo²; Sarah Relvas Araújo da Cunha², Lanna Beatriz Neves Silva Corrêa³

1. Médico Veterinário Autônomo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
2. Discentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Iguazu, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
3. Docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Iguazu, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Autor correspondente: lannabeatriz@id.uff.br

Palavras-chave: Anatomia; Osteologia; Peróxido de hidrogênio; Silvestre.

INTRODUÇÃO

O ensino da anatomia é a base na educação médica, permitindo a compreensão do corpo e suas particularidades. A metodologia que engloba o estudo dos ossos configura, de forma essencial, a formação curricular do estudante, conhecida como osteologia, agrega informações tridimensionais acerca da fixação de tecidos moles, estruturas presentes e o curso das estruturas neurovasculares [1, 2].

A preparação do esqueleto consiste na remoção dos tecidos moles por maceração e clarificação óssea para observação das apófises, e, por fim, a montagem propriamente do esqueleto [3]. A complexidade do processo de preparo varia de acordo com o tamanho do animal, por exemplo [4].

Entre as técnicas anatômicas utilizadas, a maceração mecânica envolve diversos métodos para a remoção dos tecidos moles, sendo estes: maceração manual e água corrente

[5-7], fervura [8], insetos necrófagos (*Dermestes maculatus* e *Leurolestes circumvagans*) [9], uso de larvas e bactérias consumidoras [10].

A maceração química se torna crucial para a retirada total dos tecidos, adicionada à maceração mecânica, onde houve o uso de outros métodos, como: suco de mamão (*Carica papaya*), suco de abacaxi (*Ananas comosus*), solução de amônia à 5% e ácido muriático como testes, tendo respostas a serem ponderadas [11-13]. No entanto, o uso do peróxido de hidrogênio continua ainda sendo o mais utilizado, especialmente na etapa de clarificação [13- 18].

Apesar da eficácia no aprendizado, a montagem apresenta uma adversidade, sendo a dissociação entre os elementos ósseos aos tecidos moles aderidos, o qual implica no resultado final, pois ocorre perda de estruturas importantes, como as articulações [19].

OBJETIVO

Descrever uma técnica anatômica modificada no preparo e montagem de esqueleto de coelho (*Oryctolagus cuniculus*), a qual permite a preservação das articulações, tendo como base fins didáticos. Ademais, sendo comparada com os métodos usuais na literatura.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado no Laboratório de Anatomia Animal da Universidade Iguazu (UNIG) *campus* I, com aprovação do Comitê de Ética para Uso de Animais da UNIG (CEUA-UNIG) sob o protocolo 009/2020. Para elaboração da técnica e montagem do esqueleto, foi utilizado um cadáver de coelho (*Oryctolagus cuniculus*), doado pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e armazenado sob refrigeração no mesmo laboratório para manipulação posterior.

A escolha do coelho da espécie *Oryctolagus cuniculus* foi pela sua fácil aquisição devido maior demanda na cunicultura e em experimentação animal [20, 21]. Além disso, o mamífero apresenta características anatômicas na osteologia que agregam para estudos clínicos [22].

Para o processamento do cadáver, o protocolo foi organizado em etapas, onde foi monitorado o tempo de imersão nas soluções. Nos casos em que foi necessário interromper o processo, as estruturas foram removidas de suas soluções

e armazenadas sob refrigeração durante à noite.

A remoção da pele, vísceras e separação dos membros foi a primeira etapa, onde seguiu com a incisão na linha alba com o bisturi, as vísceras abdominais, o músculo diafragma e as vísceras torácicas foram removidas, preservando-se as costelas e o esterno (Figura 1).

Figura 1. Coelho (*Oryctolagus cuniculus*) em decúbito dorsal após a incisão na linha alba para remoção das vísceras abdominais. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

O esqueleto axial foi mantido e separado dos membros torácicos para remover completamente a parede torácica e musculatura dos membros até a exposição dos ossos (figuras 2 e 3).

Figura 2. Maceração mecânica do esqueleto axial. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 3. Separação dos membros torácicos para retirada das costelas. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Em seguida, ocorreu a maceração mecânica, sendo em três dias contínuos, utilizando o bisturi de número 24, pinça formato dente de rato e tesoura cirúrgica de formato romba/fina.

Em continuidade a maceração, aplicou-se peróxido de hidrogênio concentrado à 30% sobre toda a peça descarnada até sua completa imersão por dez minutos (figura 4). O procedimento foi repetido três vezes após lavagem com água corrente.

Figura 4. Aplicação de peróxido de hidrogênio à 30% em três séries de 10 minutos em toda a peça. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Para remoção do cérebro, aplicou-se peróxido de hidrogênio 30% no forame magno, onde, logo após esse procedimento, o cérebro foi retirado manualmente com o uso de uma pinça formato anatômica (figura 5).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 5. Aplicação de peróxido de hidrogênio 30% no forame magno. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Durante a maceração, ossos pequenos, como clavículas, patelas e fabelas, foram separados em frascos devidamente identificados.

Logo após, houve somente a maceração química com uma nova solução, sendo peróxido de hidrogênio 30% diluído em água na proporção de 1:8 por 24 horas (figura 6). Ao final desse período, os ossos estavam mais limpos e com resíduos musculares fáceis de remover (figura 7). No entanto, apesar da facilidade de remoção dos resíduos, as articulações foram mantidas na dissecação com auxílio de bisturi número 23 e 24, pinça formato anatômica, pinça formato dente de rato e tesoura cirúrgica formato romba/fina reta. (figura 8).

Figura 6. Imersão da peça em uma solução de peróxido de hidrogênio 30% diluído em água na proporção de 1:8 por 24 horas. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 7. Esqueleto após um período de 24 horas. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 8. Esqueleto após limpeza constante com bisturi número 23 e 24, pinça formato anatômica, pinça formato dente de rato e tesoura cirúrgica formato romba/fina reta. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Os fragmentos do esqueleto axial foram imersos em formaldeído à 10% por dois dias para fixação e enrijecimento das articulações (figura 9). Aplicações de peróxido de hidrogênio concentrado à 30% foram repetidas localmente no esqueleto apendicular para limpeza e evitar a desarticulação total dos ossos das mãos e dos pés (figura 10).

Figura 9. Imersão em solução de formaldeído 10% por dois dias. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 10. Esqueleto apendicular submetido à maceração química com peróxido de hidrogênio 30%, especialmente nas mãos e pés. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

O esqueleto articulado foi submetido a uma etapa de clarificação óssea com peróxido de

hidrogênio diluído na proporção de 1:5. Após o período de clarificação, ocorreu o período de secagem, sendo de dois dias à temperatura ambiente (figura 11). Diante disso, o esqueleto estava pronto para a montagem.

Figura 11. Esqueleto com processo de maceração e clareamento concluídos sob período de secagem à temperatura ambiente. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Materiais, como: suporte de madeira, arames de construção e colas foram utilizados para a montagem, o qual permitiu a fixação na montagem do esqueleto (figura 12). Foram feitas aplicações seriadas de verniz spray até que o esqueleto montado estivesse completamente coberto (figura 13).

Figura 12. Materiais usados para a fixação do esqueleto. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 13. Esqueleto montado com aplicação de verniz. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maceração mecânica com bisturi e pinças seguida de maceração química mantem-se apresentando bons resultados na elaboração do esqueleto. Em um estudo, [23] realizaram

maceração com água quente seguida da imersão de amônia e verificaram maior eficácia, sendo um método mais simples e econômico para investigação forense, o qual exige integridade nas análises. [10] não apresentaram bons resultados para crânios de morcegos na maceração em água fria devido ao apodrecimento durante o processo. O uso apenas de água pode proporcionar excelentes resultados, entretanto, devido à decomposição dos tecidos, o tempo de preparo e o odor exalado limitam o uso da técnica, sendo necessário um período de maceração química [11].

[24] utilizaram uma etapa de maceração com água para remoção completa de resíduos no esqueleto e esterno, em especial, utilizaram peróxido de hidrogênio por seis horas e um processo de descongelamento por sete dias para evitar possível ressecamento da peça. No presente estudo, não foram realizadas manobras para o esterno. Apesar da fragilidade da estrutura, aplicações controladas de peróxido de hidrogênio na etapa de maceração química foram suficiente para favorecer a articulação costochondral.

No estudo evidente, a maceração química foi realizada utilizando peróxido de hidrogênio em aplicações na peça e em soluções diluídas em água para imersão do esqueleto. Este protocolo apresentou resultados satisfatórios em até duas semanas. Apesar da necessidade de

equipamentos de proteção individual para o manipulador, o peróxido de hidrogênio é eficaz na maceração, sendo considerado o segundo melhor produto em amostra do estudo de [11]. De fato, o peróxido de hidrogênio em diferentes concentrações facilita que os ossos fiquem livres de tecido, contudo, promovem a desarticulação do esqueleto [17]. [11] indaga a fervura dos ossos em adição ao peróxido de hidrogênio, visto a desarticulação de ossos menores, como as costelas, necessitando da elaboração de métodos para evitar o comprometimento das demais articulações. No estudo atual, a maceração com peróxido de hidrogênio foi extremamente controlada, ou seja, não houve desarticulação óssea, principalmente dos ossos curtos como: carpos, metacarpos, tarsos, metatarsos, falanges palmar e plantar. O procedimento proposto permitiu a remoção meticulosa do tecido mole. Na etapa de clarificação, foi utilizado peróxido de hidrogênio, sendo o produto comum para esse fim [8,24]. No entanto, neste estudo, o peróxido de hidrogênio foi utilizado primeiramente adjunto da maceração mecânica, o que favoreceu a clarificação dos ossos durante todo o processo. O fator limitante no uso do peróxido de hidrogênio refletiu-se em ossos planos, como a escápula e mandíbula, onde a exposição prolongada à solução enfraqueceu a estrutura óssea. Neste protocolo, torna-se importante a verificação

constante do procedimento de maceração química para evitar a desarticulação de regiões, como vértebras, mãos, pés e a degradação de ossos frágeis.

Pelo protocolo sugerido, a montagem foi simplificada. O uso de formaldeído permitiu o endurecimento das regiões, o que manteve a posição anatômica pretendida. A articulação óssea é restabelecida com o auxílio de colas e fios inseridos nas perfurações ósseas realizadas com ferramentas específicas [8], sendo ideias para a montagem do esqueleto e sua durabilidade em estudos práticos.

Neste estudo, ocorreram falhas de montagem e a correção foi realizada com a aplicação de peróxido de hidrogênio na região, o que permitiu o amolecimento da articulação e o reajuste.

No protocolo apresentado, após a montagem do esqueleto, a visualização da estrutura corporal foi satisfatória. Pelo método utilizado, as macerações foram trabalhadas meticulosamente, onde foi observado a necessidade de manutenção das articulações, principalmente em locais críticos como os carpos e os tarsos [25]. No procedimento estabelecido, o procedimento de refrigeração da peça entre os protocolos foi essencial para evitar o ressecamento.

CONCLUSÃO

A técnica utilizada para a montagem do esqueleto foi um grande benefício, pois obteve grande vantagem em relação a qualidade da peça e a aplicação da técnica para o uso no aprendizado, pois proporciona didática incomparável em relação a peças de um esqueleto fragmentado ou a programas computadorizados. Ademais, através das aplicações locais do peróxido de hidrogênio à 30% nas articulações, houve uma contribuição para evitar a desarticulação desses principais pontos.

Relatos do processo de maceração e montagem em esqueletos articulados de outras espécies são ainda necessários para a viabilidade da técnica e do estudo na osteologia.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Elisângela Medeiros Melo de Lima, técnica do Laboratório de Anatomia Animal do Departamento de Biologia e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), pela colaboração no protocolo utilizado. Agradecemos também à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) pela doação do cadáver de um coelho (*Oryctolagus cuniculus*) para o sucesso do estudo,

REFERÊNCIAS

1. Modi B.S, Puri N, Patnaik V.V.G. Evaluation of techniques for cleaning embalmed cadaver's bones. *International Journal of Anatomy and Research*. 2014;2(4): 810-813.
2. Ator G.A, Andrews, J.C and Maxwell, D.S. Preparation of the human skull for skull base anatomic study. *Skull base surgery*. 1993;3(1):1- 6.
3. Konig, H, Liebich, H. *Anatomia dos animais domésticos*. 6^a ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.
4. Boyle C. *Maceration and preparation of mamma skeletons for long term curation* Archaeology and forensic laboratory. Indianapolis: University of Indianapolis; 2010.
5. Campos D.B. Biometria do osso do pênis em correlação com a da coluna vertebral em cães (*Canis familiaris*) sem raça definida. *Biosci J*. 2002;18(1):85-92.
6. Hildebrand M., Goslow, J.R. *Análise da estrutura dos vertebrados*. 2^a ed. São Paulo: Atheneu; 2006.
7. Cornélio M.O.V. *Tratamento de ossos de boi para artesanato*. Minas Gerais: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; 2007.
8. Torrezin A. P. N. L, Lima T. G, Lopes E. Q. Osteological, osteotechnical and osteomontage description of a specimen of monkey primate bugio (*Alouatta guariba clamitans*. Cabrera; 1940) found dead in the IBIMM Research Center in Peruíbe-SP. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*. 2021;4(4):5417-5428.
9. Auricchio P, Salomão, M.D.G. *Técnicas de coleta e preparação de vertebrados para fins científicos e didáticos*. 1^a ed. São Paulo: Aruja: Instituto Pau-Brasil de História Natural; 2002.
10. Oliveira M. B. D. *Methods of biological maceration in the preparation of bat skulls: benefits and limitations*. *Papéis Avulsos de Zoologia*; 2018.
11. Silveira M. J, Teixeira, G. M., Oliveira, E. F. *Análise de processos alternativos na preparação de esqueletos para uso didático*. *Acta Scientiarum. Biological Science*; 2008.
12. Horn A. C. M, Matte G. P. *Pinapple juice used to prepare skeletons with didactic purpose*. *Experiências em Ensino de Ciências*. 2015;10(2).
13. Rodrigues H. *Técnicas anatômicas*. Juiz de Fora: Unijui; 1973.
14. Nunes P. V, Perôncio C. *Implantação e proposta de informatização da coleção osteológica de referência do laboratório de zoologia e anatomia comparada do Unileste*. Minas Gerais: Unileste; 2003.
15. Bemvenuti, M.A. *Comparative osteology among the species of silverside*

Odontesthes Evermann & Kendall

(Osteichthyes, Atherinopsidae) in the Patos-Mirim lagoons systems, in the Southern of Brazil. Rev. Bras. Zool. 2005;22(2):293- 305.

16. Pacheco, M. L. A. F, et al. Confecção de coleção osteológica de referência e sua aplicação em análises de vestígios faunísticos resgatados no sítio arqueológico Maracaju-1, MS. Canindé - Revista do Museu de Arqueologia de Xingó. 2015;6(6)85-114.

17. Kawamoto H. S, et al. Confecção da coleção osteológica de referência (Mastofauna e Ictiofauna) para aplicação de zooarqueológicos em Mato Grosso do Sul. Florianópolis. Anais. São Paulo: Reunião Anual da SBPC, SBPC/UFSC; 2016.

18. Ladeira L. M. C. E. B, Höfling E. Osteologia craniana de Bucconidae. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi Zool, Belém. 2007;2(1):117-153.

19. Mann R. W, Berryman H. E. A Method for Defleshing Human Remains Using Household Bleach. J Forensic Sci. 2012;57(2):440-442.

20. Machado L. C. Pesquisas de preferência, divulgação da atividade de cunicultura e mercado pet cunicula brasileiro. Revista Brasileira de Cunicultura. 2015;8(1).

21. Andrade A, Pinto, S. C, Oliveira, R. S. Animais de Laboratório: criação e experimentação [online]. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 2002.

22. Da Silva K. G, Tasqueti U. I, Sotomaior C. S. Descriptive anatomy of forelimb of the rabbit (*Oryctolagus cuniculus*): bibliographic review and anatomical update. Rev. Acad. Ciênc. Anim. 2020;18: 18101.

23. Couse T, Connor M. A. Comparison of Maceration Techniques for Use in Forensic Skeletal Preparations. J Forensic Investigation. 2015;3(1): 6.

24. Freitas, K. D. B. Estudo das Variações Anátomo – Radiográficas do Esqueleto do Bicho-Preguiça-de-Garganta- Marrom (*Bradypus variegatus*, Schinz; 1825). Areia. 2018.

25. Paranjape V. M, Pandhare S. R, Bahatee B. H, Gaikwad A. A cost effective and user-friendly method for procurement of bones from formalin fixed specimens-a pilot study. Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiology. 2017;4(4):558-561.